

QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DA AMOSTRA

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA – UNIPÊ

CURSO DE MEDICINA

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO:

1. Você reside na cidade de João Pessoa?

Sim

Não

2. Qual a sua idade?

de 18 a 20 anos

de 21 a 25 anos

de 26 a 30 anos

de 31 a 35 anos

acima de 35 anos

3. Como você se identifica quanto ao gênero?

Mulher cis

Mulher trans

4. Qual a sua orientação sexual?

Lésbica/Homossexual

Bissexual

Pansexual

Assexual

Outra. Qual? _____

5. Qual a raça/cor que você se declara?

- Branca
- Preta
- Parda
- Indígena
- Amarela

6. Qual a sua escolaridade?

- Analfabeta
- Ensino fundamental incompleto
- Ensino fundamental completo
- Ensino médio completo
- Curso superior incompleto
- Curso superior completo/pós graduação

7. Qual o seu estado civil?

- Solteira
- Casada/União estável
- Separada/divorciada
- Viúva

8. Qual tipo de serviço de saúde você frequenta quando necessita de atendimento ginecológico?

- Público
- Privado
- Ambos

PRÁTICAS SEXUAIS

9. Atualmente você tem vida sexual ativa?

- Sim
- Não

10. Sobre seu histórico de parcerias sexuais, com quem você já se relacionou sexualmente?

- Apenas com pessoas com pênis
- Apenas com pessoas com vulva
- Já me relacionei com pessoas com pênis e com pessoas com vulva
- Nunca tive interesse em práticas sexuais com outras pessoas
- Nunca me relacionei sexualmente com alguém

11. Quais tipos de práticas sexuais você realiza ou já realizou? (mais de uma alternativa pode ser assinalada)

- Recebi sexo oral
- Realizei sexo oral em pessoas com vulva
- Realizei sexo oral em pessoas com pênis
- Realizei manipulação/penetração vaginal com dedos ou objetos sexuais
- Recebi manipulação/penetração vaginal com dedos ou objetos sexuais
- Recebi penetração vaginal com pênis
- Tribadismo (“tesoura” ou contato entre vulvas)
- Recebi penetração anal com dedos ou objetos sexuais
- Recebi penetração anal com pênis
- Prática sexual durante o período menstrual
- Nunca realizei práticas sexuais com outra pessoa
- Outras. Quais? _____

12. Quanto ao uso de acessórios/brinquedos/objetos sexuais (mais de uma alternativa pode ser assinalada):

- Utilizo acessórios sexuais de forma individual

- Utilizo acessórios sexuais de forma compartilhada, sem realizar a troca de preservativos entre o meu uso e o da(s) minha(s) parceria(s)
- Utilizo acessórios sexuais de forma compartilhada, realizando a troca de preservativos entre o meu uso e o da(s) minha(s) parceria(s)
- Realizo a adequada higienização dos acessórios sexuais compartilhados, tanto após o meu próprio uso, quanto antes de passá-los para o uso da minha parceria.
- Não utilizo acessórios sexuais

13. Ao se relacionar com pessoas com vulva, você utiliza algum método de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST)?

- Sim
- Não
- As vezes
- Nunca me relacionei sexualmente com uma pessoa com vulva

14. Ao se relacionar com pessoas com vulva, qual método de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) você utiliza? (mais de uma alternativa pode ser assinalada)

- Plástico filme
- Dental Dam
- Camisinha externa em objetos/brinquedos
- Camisinha interna ou externa
- Luva ou dedeira de látex
- Calcinha de látex
- Nenhum
- Outros. Quais? _____
- Não se aplica

VIVÊNCIAS GINECOLÓGICAS:

15. Em seu primeiro contato com profissionais de saúde que realizaram sua consulta ginecológica, você foi questionada sobre sua orientação sexual?

() Fui atendida por apenas um profissional, e ele não perguntou a minha orientação sexual

() Fui atendida por apenas um profissional, e ele perguntou a minha orientação sexual

() Já fui atendida por mais de um profissional, porém nenhum perguntou a minha orientação sexual

() Já fui atendida por mais de um profissional, e apenas alguns deles perguntaram a minha orientação sexual

() Já fui atendida por mais de um profissional, e todos perguntaram a minha orientação sexual

16. Você já evitou revelar a sua orientação sexual, durante um atendimento ginecológico, por medo de sofrer preconceito, enfrentar reações negativas ou passar por constrangimento?

() Sim

() Não

17. Você já evitou buscar um atendimento ginecológico, por medo de sofrer preconceito ou reações negativas, por conta da sua orientação sexual?

() Sim

() Não

18. Você já teve um atendimento ginecológico negado, por conta da sua orientação sexual?

() Sim

() Não

19. Durante um atendimento ginecológico, você já se sentiu discriminada ou violentada, por causa da sua orientação sexual?

() Sim

Não

20. Você sabia que as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, herpes, entre outras, podem ser transmitidas durante as relações sexuais entre pessoas com vulvas?

Sim

Não

21. Durante os seus atendimentos ginecológicos, você já foi orientada sobre a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no sexo entre vulvas?

Sim

Não

22. Durante os seus atendimentos ginecológicos, algum profissional de saúde já solicitou exame de rastreamento (para detectar) infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, herpes, entre outras?

Sim

Não

23. Durante os seus atendimentos ginecológicos você já foi orientada sobre a importância de fazer o exame de Papanicolau (citopatológico) para o rastreamento do câncer de colo de útero?

Sim

Não

Não se aplica

24. Se você tem 25 anos ou mais e já teve atividade sexual, já realizou o exame de Papanicolau (citopatológico) para o rastreamento do câncer de colo de útero?

Sim, há menos de 03 anos

Sim, há mais de 03 anos

Não

Nunca fiz sexo

Tenho menos de 25 anos ou ainda não tive relação sexual, mas mesmo assim já realizei citopatológico para câncer de colo do útero

Não se aplica